

BOJXONA KLASSIFIKATSIYASIDA UYG‘UNLASHTIRILGAN TIZM (HS) KODLARINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH.

Raximov Baxtiyorjon Abdullo o‘g‘li

Bojxona instituti Bojxona to‘lovlari va statistikasi kafedrası o‘qituvchisi

brahimov368@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu tezis bojxona sohasida HS (Harmonized System) kodlarini bashorat qilishda sun‘iy intellekt texnologiyalarining roli va ahamiyatini yoritib beradi, shuningdek O‘zbekiston Respublikasiga ushbu texnologiyani implementatsiya qilish kabi dolzarb muammoni ko‘rsatib beradi. Maqolada Jahon Bojxona Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan BACUDA loyihasi doirasida qo‘llanilayotgan machine learning (ML), deep learning (DL) va natural language processing (NLP) texnologiyalari tahlil qilingan. Tezisda HS kodlarini avtomatik tarzda bashorat qilish modellarining ishlash mexanizmi, uning afzalliklari, bojxona operatsiyalari samaradorligini oshirishdagi roli va amaliy natijalar keltirilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari faoliyatida sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish istiqbollari hamda imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

ANNOTATION. This thesis highlights the role and significance of artificial intelligence technologies in predicting HS (Harmonized System) codes in the customs sector. It also addresses the pressing issue of implementing this technology in the Republic of Uzbekistan. The paper analyzes machine learning (ML), deep learning (DL), and natural language processing (NLP) technologies applied within the BACUDA project, developed by the World Customs Organization. The thesis presents the operational mechanisms of automated HS code prediction models, their advantages, and their role in enhancing the efficiency of customs operations, along with practical outcomes. Furthermore, the prospects and opportunities for integrating artificial intelligence technologies into the operations of Uzbekistan’s customs authorities are examined.

АННОТАЦИЯ. Данный тезис освещает роль и значение технологий искусственного интеллекта в прогнозировании кодов HS (Гармонизированной системы) в таможенной сфере, а также поднимает актуальную проблему внедрения этой технологии в Республике Узбекистан. В статье анализируются технологии машинного обучения (ML), глубокого обучения (DL) и обработки естественного языка (NLP), применяемые в рамках проекта BACUDA, разработанного Всемирной таможенной организацией. В тезисе рассматриваются механизмы работы моделей автоматического прогнозирования кодов HS, их преимущества, роль в повышении эффективности таможенных операций и практические результаты. Кроме того,

исследуются перспективы и возможности внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность таможенных органов Республики Узбекистан

KIRISH

Zamonaviy globallashtirilgan iqtisodiy munosabatlar sharoitida xalqaro savdo hajmining jadal sur'atlarda o'sishi bojxona organlari zimmasiga yuklatilgan vazifalarning murakkablashuviga olib kelmoqda. Tovarlarini bojxona chegarasidan o'tkazish jarayonida ularni to'g'ri klassifikatsiya qilish, ya'ni to'g'ri HS kodini aniqlash bojxona rasmiylashtiruvining eng muhim va eng murakkab bosqichlaridan biri bo'lib qolmoqda. Xalqaro savdoda qo'llaniladigan Tovarlarini tavsiflash va kodlash uyg'unlashtirilgan tizimi (Harmonized System - HS) o'z ichiga 5,000 dan ortiq tovar guruhlarini va 200,000 dan ortiq mahsulotlarni o'z ichiga oladi [1]. Natijada, bojxona xodimlari tomonidan HS kodlarini to'g'ri aniqlashda xatolarga yo'l qo'yilishi, bu esa o'z navbatida bojxona to'lovlarining noto'g'ri hisoblanishi, savdo statistikasida xatoliklar yuzaga kelishi va bojxona rasmiylashtiruvining sekinlashuviga sabab bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili texnologiyalarining rivojlanishi ushbu muammolarni samarali hal qilish imkoniyatini yaratmoqda. Jahon Bojxona Tashkiloti (WCO) tomonidan ishlab chiqilgan BACUDA (Band of Advanced data analytics for Customs duty Assessment) loyihasi (**1-rasm**) doirasida HS kodlarini avtomatik ravishda bashorat qiluvchi algoritmi ishlab chiqilgan bo'lib, u bojxona xodimlariga tovar tavsifiga asosan to'g'ri HS kodini tanlashda ko'maklashadi [2]. Mazkur maqolada ana shu algoritmining ishlash tamoyillari, qo'llanilgan sun'iy intellekt texnologiyalari, hamda uning bojxona amaliyotida tatbiq etilish istiqbollari muhokama qilinadi.

1-rasm. BACUDA ai HS code recommendation platform SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING BOJXONA SOHASIDA QO'LLANILISHI

Machine Learning va Deep Learning asoslari

Machine Learning (Mashinali o'qitish) - bu kompyuter tizimlariga aniq dasturlashtirilmagan holda o'rganish imkoniyatini beruvchi sun'iy intellektning bir yo'nalishi hisoblanadi [3]. Machine learning algoritmlari ma'lumotlar to'plamidan namunalarni o'rganish orqali tajribaga asoslangan bilimlarni shakllantiradi va yangi ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qiladi.

Deep Learning (Chuqur o'qitish) esa machine learning ning keng qo'llaniladigan va murakkab yo'nalishi bo'lib, u ko'p qatlamli sun'iy neyron tarmoqlariga asoslangan

[4]. Bu texnologiya murakkab va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, ulardagi yashirin qonuniyatlarni aniqlash va bashorat qilish imkoniyatini beradi.

Bojxona sohasida ushbu texnologiyalar quyidagi yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin:

1. Tovarlarni klassifikatsiya qilish (HS kodlarini aniqlash)
2. Xavflarni boshqarish va tahlil qilish
3. Kontrabanda va qalbakilashtirishga qarshi kurashish
4. Bojxona tekshiruvlarini optimallashtirishda

Natural Language Processing (NLP) va uning HS kodlarini bashorat qilishdagi roli

Natural Language Processing (Tabiiy tilni qayta ishlash) - sun'iy intellekt sohasidagi kompyuter tizimlariga inson tilini tushunish, tahlil qilish va generatsiya qilish imkoniyatini beruvchi yo'nalishdir [5]. NLP texnologiyalari matnli ma'lumotlarni qayta ishlash, ma'lumotlarni ajratib olish, sentiment tahlil, mashinali tarjima va boshqa ko'plab amaliy vazifalarni hal qilishda qo'llaniladi.

HS kodlarini bashorat qilishda NLP texnologiyalari alohida ahamiyatga ega, chunki:

1. Tovar tavsifi odatda matnli shaklda bo'ladi
2. Tovar tavsifi turli tillarda bo'lishi mumkin
3. Bir xil tovar turli xil so'zlar bilan tavsiflangan bo'lishi mumkin
4. Tovar tavsifida muhim va muhim bo'lmagan ma'lumotlar aralashgan bo'lishi mumkin

NLP texnologiyalari orqali matnli tovar tavsiflarini qayta ishlash, ulardan muhim ma'lumotlarni ajratib olish va semantik tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa o'z navbatida to'g'ri HS kodini aniqlash ehtimolini sezilarli darajada oshiradi.

BACUDA LOYIHASI DOIRASIDA ISHLAB CHIQLIGAN HS KODLARINI BASHORAT QILISH ALGORITMI

Algoritm arxitekturasi va ishlash prinsipi.Jahon Bojxona Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan BACUDA loyihasi doirasidagi HS kodlarini bashorat qilish algoritmi neyron tarmoqlariga asoslangan bo'lib, u quyidagi bosqichlardan iborat [6]:

1. Ma'lumotlarni tayyorlash:

- Tarixiy bojxona ma'lumotlarini to'plash (tovar tavsifi va ularga mos HS kodlari)
- Ma'lumotlarni tozalash va standartlash
- Ma'lumotlarni o'qitish va test qismlariga ajratish

2. Matn vektorlashtirish (Text Embedding):

- Tovar tavsiflarini vektorlar ko'rinishiga o'tkazish (Word2Vec, GloVe, BERT kabi texnologiyalar yordamida)(**2-3-rasm**)
- Semantik ma'noni saqlab qoluvchi raqamli reprezentatsiyalarni hosil qilish

3. Neyron tarmoq modeli:

- Chuqur o'qitishga asoslangan neyron tarmoq arxitekturasini tanlash (ko'pincha LSTM yoki Transformer asosidagi modellar)
- Modelni o'qitish va giperparametrlarni sozlash
- Modelni baholash va optimallashtirish

4. Bashorat qilish jarayoni:

- Yangi tovar tavsiflari kiritilganda ularni vektorlashtirish
- Neyron tarmoq modeli orqali HS kod bashoratini olish(**4-rasm**)
- Bashorat natijalarini ehtimollik darajasi bo'yicha tartiblash(**1-jadval**)

5. **HS kodi**, tovar qanday deklaratsiya qilingan bo'lsa, shuni bildiradi.
 6. **Tovar tavsifi**: mahsulot nomi, tarkibiy qismlar, model spetsifikatsiyasi.
 Ya'ni, AI HS klassifikatsiyasi faqat **HS kodi** va **tovar tavsifini** talab qiladi:

HS CODE	Description
⋮	⋮
2102201000	NATURAL PRODUCTS GROUND NONSULFITED GINGER ROOT 16 OZ (453 G)
2105009010	NOT CONTAINING COCOA ORANGE ICE BAR GOLDEN PINEAPPLE BAR
⋮	⋮

2-rasm

BACUDA loyihasi doirasida yaratilgan model Nigeriya Bojxona xizmati tomonidan ixtiyoriy ravishda taqdim etilgan ma'lumotlar asosida o'qitilgan. Modelning o'ziga xos xususiyati shundaki, u HS kodlarni nafaqat aniqlik darajasi bilan bashorat qiladi, balki bojxona xodimiga qo'shimcha ma'lumotlar, jumladan, tovar tavsifi, importyorlar, bojxona agentlari va eksport qiluvchi mamlakatlar haqidagi statistik ma'lumotlarni ham taqdim etadi [7].

1-jadval .Evaluation of the Model

Hit Ratio/Number of Recommendations	1	2	3	4
Chapter 84	68.8%	87.3%	90.6%	95.1%
Chapter 84	75.6%	86.3%	89.9%	97.6%
Chapter 84	42.9%	67.9%	81.8%	98.0%

NIGERIYA davlatida bo'lib o'tgan sinovdan olingan natijalarning bir qismi

2-rasm

3-rasm

3-rasm

	HSCODE	Recommended HSCODE			included
		Top 1	Top 2	Top 3	
1	2101111000	2103901010	2101111000	2101209090	True
2	2103901010	2105009090	2102102000	2105009090	False
3	2101209090	2101209090	2105009090	2101111000	True
4	2104102000	2104102000	2105009090	2101209090	True
5	2105009090	2101209090	2103901010	2105009090	True
6	2102102000	2101111000	2105009090	2101209090	False
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

$$\text{Evaluation Metric} = \frac{\text{number of included is True}}{\text{total number of data}}$$

4-rasm

Algoritm ishlash natijalarining vizualizatsiyasi BACUDA loyahasining HS kodlarini bashorat qilish algoritmi natijalarini vizual ko'rinishda taqdim etish imkoniyatiga ega. Vizualizatsiya quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

1. **Ikki o'lchovli tekislikda vizualizatsiya** - HS nomenklatura boblari va bashorat natijalari o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatadi.
2. **Uch o'lchovli tekislikda vizualizatsiya** - tovar tavsiflari va HS kodlari orasidagi semantik munosabatlarni ko'rsatadi.
3. **Bashorat natijalari bo'yicha statistik ma'lumotlar** - aniqlik darajasi, chalkashlik matritsasi (confusion matrix) va boshqa ko'rsatkichlarni taqdim etadi.

Natijalarning vizualizatsiyasi bojxona xodimlariga bashorat natijalarini tushunish va tahlil qilishni osonlashtiradi, shuningdek, algoritmnining ishlash prinsipi shaffofligini ta'minlaydi.

5-rasm

BOJXONA AMALIYOTIDA SUN'IIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING AFZALLIKLARI VA MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Afzalliklari

- Samaradorlik va tezlik:**
 - Bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirish
 - Bojxona xodimlari ish yuklamasini kamaytirish
 - Bojxona xizmati resurslaridan oqilona foydalanish
- Aniqlik va izchillik:**
 - HS kodlarini aniqlashda xatolar sonining kamayishi
 - Klassifikatsiya jarayonining standartlashuvi
 - Ma'muriy qarorlar qabul qilishda sub'ektivlikni kamaytirish
- Qonuniy savdoni qo'llab-quvvatlash:**
 - Deklaratsiya qiluvchilar uchun jarayonni soddalashtirish
 - Bojxona rasmiylashtiruvida shaffoflikni oshirish
 - Xalqaro savdoda qatnashuvchilar uchun xarajatlarni kamaytirish
- Xavflarni boshqarish:**
 - HS kodlarining noto'g'ri ko'rsatilishi bilan bog'liq xavflarni aniqlash
 - Bojxona to'lovlarini to'g'ri hisoblash
 - Savdo statistikasining sifatini oshirish

Muammolar va cheklovlar

- Texnik muammolar:**
 - Yuqori sifatli ma'lumotlar to'plamining zaruriyati
 - Murakkab kompyuter infratuzilmasi talablari
 - Modellarni doimiy yangilab turish zaruriyati
- Huquqiy va ma'muriy masalalar:**
 - Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashning huquqiy asoslarini yaratish

- Ma'lumotlar xavfsizligi va konfidentsiallikni ta'minlash
- Sun'iy intellekt qarorlarining huquqiy maqomi

3. Kadrlar masalasi:

- Bojxona xodimlarining raqamli ko'nikmalarini oshirish zaruriyati
- Mutaxassislarni tayyorlash va malakasini oshirish

Sun'iy Intellekt Texnologiyalarining Bojxona Sohasida HS Kodlarini Bashorat Qilishdagi O'rni va Uning O'zbekiston Bojxona Tizimiga Integratsiyasi

Ma'lumotlar bazasi (Data set)

- Ekspertlar tomonidan tuzilgan 10000 dan ishiq ma'lumotlar bazasi va kerak bo'lsa yana shuncha sintetik data asosida loyihamizni ML asosida o'qitish uchun foydalanish
- Ma'lumotlarni yaxshilash uchun bojxona tizimlariga to'g'ri va tizimli ravishda kiritiladigan axborotni optimallashtirish.
- O'zbekiston bojxona organlari tomonidan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali sifatli ma'lumot bazalaridan foydalanish.

Ma'lumotlar bilan ishlash (Data analytics)

- Bu loyiha HS kodni umumiy chiqarishga harakat qiladi
- Uni tizimlashtirish step by step ishlatish lozim
- Birinchi u tovarni qaysi guruhga mansub ekanligi darajasini 90% aniqlik bilan aniqlasin undan so'ng pozitsiya va subpozitsiya qismiga o'tish lozim
- Modelning aniqligini oshirish uchun yanada chuqur o'qitish (deep learning) metodlarini qo'llash.
- HS kodlari tasnifini yanada chuqur tushunadigan tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) algoritmlarini joriy etish.
- Modelni muntazam yangilash va bojxona mutaxassislarining fikr-mulohazalariga asoslanib, uni moslashtirish.

Huquqiy va Texnik Integratsiya

- O'zbekiston bojxona kodeksi va tegishli qonun hujjatlariga sun'iy intellektga oid normalarni kiritish.
- Bojxona xodimlari uchun sun'iy intellekt bilan ishlash bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqib xodimlarni raqamli salohiyatini oshirish
- Milliy bojxona tizimining o'ziga xosliklarini inobatga olgan holda sun'iy intellekt modellarini ishlab chiqish.
- O'zbekistonga xos bojxona jarayonlari, tovar nomenklaturasi va iqtisodiy sharoitlarni inobatga oluvchi maxsus AI modellarini yaratish.
- HS kodlarini bashorat qilish bo'yicha mavjud xalqaro tajribalarni tahlil qilib, ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish.
- Huddi Nigeriya davlati kabi O'zbekitonda ham bir necha postlarda sinovlar o'tkazish lozim.

Kiberxavfsizlik va Ma'lumotlarning Maxfiyligi

- Blokcheyn va boshqa ilg'or kiberxavfsizlik texnologiyalarini joriy etish.
- Bojxona axborot tizimlarini muntazam tarzda yangilash va xavfsizlikni oshirish uchun monitoring tizimlarini kuchaytirish.
- Sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar uchun xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish va ularga qat'iy rioya qilish.

O‘ZBEKSTON RESPUBLIKASI BOJXONA ORGANLARI AMALIYOTIDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Joriy holat va mavjud infratuzilma. O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi" (YAAT) orqali bojxona rasmiylashtiruvining ko‘plab jarayonlari avtomatlashtirilgan [8]. Biroq, HS kodlarini avtomat tarzda bashorat qilish tizimi hali to‘liq joriy etilmagan.

O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun quyidagi imkoniyatlarga ega:

1. Mavjud bojxona ma‘lumotlar bazasi
2. Rivojlangan axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi
3. Raqamli transformatsiya bo‘yicha davlat dasturlari

Joriy etish strategiyasi va bosqichlari

O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlarida HS kodlarini bashorat qiluvchi sun‘iy intellekt tizimini joriy etish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. Tayyorgarlik bosqichi:

- Ma‘lumotlar bazasini tayyorlash va tozalash
- Texnik infratuzilmani baholash
- Huquqiy asoslarni tayyorlash

2. Pilotlash bosqichi:

- Tanlangan bojxona postlarida sun‘iy intellekt tizimini sinov tariqasida joriy etish
- Natijalarni baholash va tahlil qilish
- Tizimni takomillashtirish

3. To‘liq joriy etish bosqichi:

- Barcha bojxona postlarida tizimni joriy etish
- Bojxona xodimlarini o‘qitish
- Tizimni doimiy monitoringini yo‘lga qo‘yish

4. Rivojlantirish bosqichi:

- Tizimni doimiy yangilab borish
- Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish
- Yangi sun‘iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish

XULOSA

Bojxona sohasida HS kodlarini bashorat qilishda sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash katta istiqbolga ega bo‘lib, u bojxona rasmiylashtiruvining samaradorligini sezilarli darajada oshirish, xatoliklar sonini kamaytirish va xalqaro savdoni qo‘llab-quvvatlash imkoniyatini beradi. Jahon Bojxona Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan BACUDA loyihasi doirasidagi sun‘iy intellekt algoritmi bojxona xodimlari uchun qiymatli vosita bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari uchun ushbu texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u nafaqat bojxona nazorati samaradorligini oshiradi, balki xalqaro savdoda qatnashuvchilar uchun bojxona rasmiylashtiruvini soddalashtiradi. Sun‘iy intellektning to‘g‘ri joriy etilishi bojxona jarayonlarini tezlashtirish, xatoliklarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam

beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari bojxona xodimlarining ish yuklamasini kamaytirish va ularning salohiyatini yanada muhim vazifalarga yo'naltirish imkoniyatini beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, u texnik, huquqiy va kadrlar masalalarini o'z ichiga oladi. Jahon Bojxona Tashkiloti tomonidan taklif etilayotgan o'quv materiallari va texnik yordam bu jarayonda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. World Customs Organization. (2022). Harmonized System. [Online]. Available: <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx>
<https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx>
2. World Customs Organization. (2022). How Artificial Intelligence (AI) can help Customs in automating HS Classification. [Online]. Available: <http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/april/how-artificial-intelligence-can-help-customs-in-automating-hs-classification.aspx>
3. Alpaydin, E. (2020). Introduction to Machine Learning. MIT Press
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
5. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2019). Speech and Language Processing. Stanford University.
6. World Customs Organization. (2021). BACUDA Working Paper Series: Automatic HS Classification using Machine Learning. WCO Publishing.
7. World Customs Organization. (2022). CLiKC! Advanced Data Analytics Course. [Online]. Available: <http://clikc.wcoomd.org>
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi. (2021). "Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi" faoliyati to'g'risida hisobot.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. (2020 yil 5 oktyabr).
10. Laporte, B. (2019). Artificial Intelligence in Customs Risk Management. World Customs Journal, 13(2), 37-50.
11. World Customs Organization (WCO) – [BACUDA Project](#)
12. Harmonized System (HS) Codes – [WCO HS Database](#)
13. Machine Learning for Customs – [OECD AI Policy Observatory](#)
14. Deep Learning Applications in Trade – [MIT AI Lab](#)
15. O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasi rasmiy sayti – customs.uz